

ISSN 3085-8097

DOENÇA PERIODONTAL E SUA INFLUÊNCIA NA FERTILIDADE MASCULINA E FEMININA – REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA

*Periodontal disease and its influence on male and female fertility –
Integrative literature review*

Volume I
Número I
Jan-Jun 2025

Raissa Ribeiro Silva¹
Thais Uenoyama Dezem³

REVISÃO DE LITERATURA

1 – Centro Universitário de Goiatuba,
UniCerrado, Goiatuba, Goiás, Brasil

2 – Acadêmico do curso de
Odontologia do Centro Universitário
de Rio Preto, São José do Rio Preto,
São Paulo, Brasil

3 – Professora, Doutora do curso de
Odontologia do Centro Universitário
de Rio Preto, São José do Rio Preto,
São Paulo, Brasil

RESUMO

Introdução: Periodontite é uma doença inflamatória crônica multifatorial associada ao biofilme disbiótico e caracterizada pela destruição progressiva do aparelho de suporte dentário. A infertilidade é definida como a incapacidade de conceber após um ano de relações sexuais regulares e sem o uso de qualquer método contraceptivo, é um problema antigo e ainda prevalente. **Objetivo:** Avaliar se a doença periodontal interfere ou influencia a infertilidade. **Metodologia:** Foi realizada uma pesquisa nos bancos de dados PubMed e SciELO, utilizando a estratégia de busca por meio dos descritores: “Infertilidade e Doença Periodontal”. Estabelecem-se ainda, como critérios de inclusão: artigos científicos publicados sem limite de tempo, publicações em língua inglesa, portuguesa ou espanhola, artigos que estiverem na íntegra, assim como livros-textos na área de Periodontia, monografias, dissertações, teses e trabalhos disponíveis online. **Resultados:** Estudos demonstraram que bolsas periodontais profundas e perda de inserção clínica estavam associadas à submotilidade espermática, relataram que a qualidade do sêmen piorou com o agravamento da periodontite crônica; outros descobriram que a baixa contagem de sêmen estava relacionada à periodontite entre homens de 33 a 38 anos. **Conclusão:** Após a revisão de literatura existente, necessitando de mais estudos, não é possível concluir se a doença periodontal tem relação ou interfere na infertilidade feminina e masculina.

Autor de Correspondência:
Vinícius Curti Morselli Araujo

email:
vinicurti2015@hotmail.com

Palavras-chave: Infertilidade; Doença periodontal; Periodontite.

ABSTRACT **Introduction:** Periodontitis is a chronic disease associated with a progressive disease of the dental support appliance. Infertility is defined as an inability to conceive a year of regular sexual intercourse and without the use of any contraceptive method, it is an old and still prevalent problem. **Objective:** To assess whether periodontal disease interferes or influences infertility. **Methodology:** A search was carried out in PubMed and SciELO databases, using a search strategy using the descriptors: “Infertility and Periodontal Disease”. Scientific articles published without publication time limit, English language even if, as inclusion criteria: scientific articles published without publication time limit, English language still English, theses and works in the Spanish area available online. **Results:** Quality studies of periodontal pocket quality and clinical attachment loss were associated with severe periodontal pocket quality severity and clinical attachment loss; other years than 33 the low male count of 38 **Conclusion:** After reviewing the existing literature, requiring further studies, it is not possible to conclude whether periodontal disease is related to or interferes with female and male infertility.

Keywords: Infertility, Periodontal Disease; Periodontitis.

INTRODUÇÃO

Saúde sexual pode ser definida como um estado de bem-estar físico, mental e social em relação à sexualidade. Não é apenas a ausência de doença, disfunção ou enfermidade. A sexualidade, por sua vez, é um aspecto central da pessoa ao longo da vida. Inclui conceitos como sexo biológico, identidade e papel sexual, orientação sexual, erotismo, prazer, intimidade e reprodução e essa definição aplica-se tanto para o homem quanto para mulher¹.

A infertilidade é conhecida como uma doença do sistema reprodutivo definida pela incapacidade de conseguir uma gravidez clínica após pelo menos 12 meses de relações sexuais regulares e desprotegidas². De acordo com Faria, Grieco e Barros (2012)³, o número de inférteis têm aumentado nos últimos anos, atingindo cerca de 30% dos casais na casa dos quarenta anos, com fatores femininos e masculinos contribuindo igualmente com uma taxa de 35% cada; 20% correspondem a uma combinação de fatores masculinos e femininos, e 10% são devidos a causas desconhecidas.

A infertilidade é um acontecimento, raramente, esperado pelos casais, pois eles sempre acreditam que poderão ter filhos quando desejarem. A construção cultural de que o ato de conceber e criar filhos é, historicamente, atribuído às mulheres reforça a culpa destas e afasta os homens do comprometimento no fracasso da reprodução³; está relacionada diretamente com a idade, e a maioria dos casais inférteis situam-

se na faixa etária de 30 a 40 anos em ambos os sexos⁴.

É uma condição clínica multifatorial e multifacetada para ambos os membros de um casal e pode ser categorizada como primária ou secundária. Nas mulheres, a infertilidade primária representa uma mulher que nunca foi diagnosticada com uma gravidez clínica e atende aos critérios de infertilidade. A infertilidade feminina secundária refere-se à incapacidade de engravidar ou levar um bebê a termo após uma gravidez anterior bem-sucedida². O envelhecimento é um fator negativo chave para a fertilidade das mulheres, embora outros fatores de risco, incluindo estilo de vida e fatores ambientais, tenham ganhado alguma relevância⁵.

Os indicadores de risco comuns para a infertilidade feminina são a síndrome do ovário policístico, problemas uterinos, obstrução tubária, endometriose, idade, fatores de estilo de vida e inflamação pélvica doença causada por infecções⁶.

A síndrome do ovário policístico (SOP) é um distúrbio endócrino, reprodutivo e metabólico geneticamente complexo, que afeta 5-15% das mulheres em idade reprodutiva em todo o mundo. Caracteriza-se por hiperandrogenismo com atividade secretora de gonadotrofinas distorcida, hiperinsulinemia, disfunção do eixo hipotálamo-hipófise-ovariano (HPO), disfunção ovulatória e menstrual e presença de ovários policísticos e parece estar associada ao aumento da síndrome metabólica (SM), incluindo diabetes mellitus (DM) tipo 2 e resistência à insulina. Apesar de muitas teorias, a etiologia desta síndrome permanece pouco compreendida⁵.

A infertilidade atribuída a fatores associados aos homens, são ligados a má condição do esperma e disfunção sexual. Alguns fatores podem afetar a qualidade do esperma, como infecção, poluição química, lesão física ou hábitos de vida pouco saudáveis, como fumar e beber. A periodontite, uma das infecções comuns na cavidade oral, também pode afetar a qualidade do sêmem⁷.

O impacto da infertilidade gera também modificações individuais ou conjugais e para o problema dos problemas e/ou agravamento; pode haver uma diminuição na frequência sexual. Todos esses equipamentos associados contribuem, direta ou externamente, para um aumento multidisciplinar, que assiste os casais inférteis, sendo importantes como principais mudanças que podem ocorrer nos aspectos emocionais, e conjugal, tornando uma possibilidade de mudança necessária na relação sexual. Qualidade e entrega de melhores resultados³.

Com isso, o objetivo desse trabalho é através de uma revisão de literatura avaliar se a doença periodontal interfere ou influencia a infertilidade.

MATERIAIS E MÉTODOS

Este estudo trata-se de uma revisão da literatura do tipo narrativa, e foi realizada pesquisa bibliográfica consultando as bases eletrônicas de dados como Scientific Eletronic Library Online (SCIELO) e National Library of Medicine (PUBMED) utilizando a estratégia de busca por meio dos Descritores em Ciências da Saúde (DecS) e sinônimos MeSH, organizados em lógica booleana: (((periodontal disease[Title/Abstract]) OR (periodontitis[Title/Abstract])) AND (infertility[Title/Abstract])

Estabeleceram-se, como critérios de inclusão: (1) artigos científicos sem limite de tempo; (2) publicações em língua inglesa, portuguesa ou espanhola; (3) artigos completos disponíveis para leitura; (4) ensaios clínicos randomizados, estudos clínicos transversais ou de coorte, revisões sistemáticas. Também foram incluídos literatura complementar como livros-textos na área de Periodontia, monografias, dissertações, teses e trabalhos disponíveis na íntegra online.

Como critérios de exclusão: artigos redigidos em outros idiomas que não os mencionados acima e aqueles cujas informações fornecidas pelo 'resumo' ou título não se enquadravam no assunto, cartas ao editor, resenhas narrativas, não foram incluídos.

Após a busca inicial nos bancos de dados, foi realizada a leitura dos títulos e resumos, onde os artigos potencialmente elegíveis que se adequassem a temática proposta foram selecionados para uma leitura completa. Posteriormente os artigos completos foram lidos, levando em consideração todos os critérios propostos, para pôr seguinte serem retiradas informações como: autor e ano da pesquisa, tipo de estudo, país que foi desenvolvido, objetivo do estudo, idade/número dos participantes e resultados dos estudos. Tais dados foram agrupados e organizados de forma descritiva neste artigo.

REVISÃO DE LITERATURA

A periodontite é uma doença inflamatória crônica multifatorial associada ao biofilme disbiótico e caracterizada pela destruição progressiva do aparelho de suporte dentário. Suas principais características incluem a perda de suporte de tecido periodontal, manifestada por perda de inserção clínica e perda óssea alveolar avaliada radiograficamente, presença de bolsa periodontal e sangramento gengival. A periodontite é um importante problema de saúde pública devido à sua alta prevalência, bem como porque pode levar à perda e incapacidade dentária, afetar negativamente a função mastigatória e a estética, ser fonte de desigualdade social e prejudicar a qualidade de vida. A periodontite é responsável por uma proporção substancial de edentulismo e disfunção mastigatória, resulta em custos significativos de atendimento odontológico e tem um impacto negativo plausível na saúde geral e é a sexta doença mais comum com prevalência de 11,2% em todo o mundo⁸.

Acredita-se que mediadores pró-inflamatórios em pacientes com a doença agem sobre os mecanismos fisiopatológicos envolvidos no desenvolvimento de muitas doenças como diabetes mellitus, doenças cardiovasculares, obesidade e gravidez parto prematuro e pré-eclâmpsia⁸. Geralmente estudos experimentais são os tipos de estudo que permitem aos pesquisadores elucidar o mecanismo biológico ou uma associação entre duas condições, a plausibilidade biológica. Até o momento, nenhum estudo experimental foi realizado para investigar o raciocínio baseado em mecanismos que liga periodontite e infertilidade; os estudos experimentais realizados que constataram tal associação tiveram a infertilidade como desfecho secundário⁹.

Dentre as citocinas pró-inflamatórias mais associadas às lesões periodontais destacam-se a interleucina 1-beta (IL 1-β), o fator de necrose tumoral alfa (TNF-α) e interferon gama (IFN-γ) que induzem e aumentam a produção de prostaglandina E2 (PGE2) e metaloproteinases de matriz (MPM), moléculas que modulam a destruição de matriz extracelular da gengiva e do ligamento periodontal e a reabsorção de osso alveolar¹⁰.

O TNF-α é uma citocina pró inflamatória secretada por diversos tipos de células essencialmente TNF-α macrófagos em resposta a diferentes estímulos, descoberto como um importante fator sérico indutor da morte celular em células tumorais¹¹.

O tratamento é majoritariamente mecânico, mas pode ser complementado com antibióticos e/ou antissépticos. No entanto, devido à questão da resistência bacteriana, os probióticos surgiram como um auxílio na prevenção e tratamento da doença periodontal³.

A correlação entre periodontite e infertilidade representa hoje uma área ainda a ser definida, necessitando estudos e insights; uma influência que uma doença periodontal pode ter na esfera reprodutiva (após a translocação de patógenos), bem como a capacidade reprodutiva feminina¹².

Normalmente os estudos experimentais são os tipos de estudo que permitem pesquisadores para elucidar o mecanismo biológico para uma associação entre duas condições, a plausibilidade biológica. Para o presente momento, nenhum estudo experimental foi realizado para investigar o raciocínio baseado em mecanismos ligando periodontite e infertilidade. Os dois estudos experimentais conduzidos que encontraram tal associação tiveram infertilidade como resultado secundário⁹.

Em 2012, Hart et al.¹³, após analisar o quadro clínico parâmetros de 3.416 mulheres, postulou que, a presença de periodontite pode representar um fator de risco para mulheres concepção (especialmente em mulheres não caucasianas considerando a alta frequência de periodontite, encontrada em 41,4% da amostra).

Em um randomizado controlado estudo multicêntrico (*Smile Study*) realizado na Austrália, um tempo médio de concepção de 7,1 meses em mulheres apresentando inflamação oral (principalmente não caucasiana) contra o valor de 5 meses foi encontrado em mulheres com uma boa saúde bucal. Além disso, detectaram um aumento de mais de 2 meses no tempo médio de concepção feminina em mulheres não caucasianas em comparação com as demais ¹³.

A síndrome dos ovários policísticos é uma condição considerada como uma das principais causas de infertilidade feminina. É um distúrbio hormonal que afeta mulheres em idade reprodutiva com uma faixa de 6,5 a 8% e é caracterizada por a presença de inflamação crônica de baixo grau ¹⁴.

A endometriose é uma condição que afeta cerca de 6 a 10% das mulheres em idade reprodutiva e caracteriza-se pela presença de glândulas e estroma endometrial fora da cavidade uterina. É considerada uma das causas potenciais de dor pélvica e infertilidade. Em relação à doença periodontal, a endometriose é considerada uma doença crônica muito comum processo inflamatório, especialmente em pessoas afetadas por um distúrbio autoimune ¹⁵.

Kavoussi et al ¹⁶, (2009) concluíram que as mulheres com endometriose apresentaram maior probabilidade de desenvolver periodontite em mulheres saudáveis e assumiu a existência de uma influência mútua entre as duas condições. De fato, segundo os autores, essa conexão pode derivar de uma falta de regulamentação global de a resposta imune, principalmente devido à presença de um processo inflamatório em ambas as condições.

Estima-se que mais de 48,5 milhões de casais sofrem de infertilidade e cerca de 40% destes podem ser atribuídos à infertilidade masculina ¹⁷. Recentemente, vários autores tentaram correlacionar a presença de má higiene oral com a presença de infertilidade masculina. Isto foi estabelecido que >30% dos casos de infertilidade masculina são de etiologia idiopática ¹⁸.

Alguns estudos demonstraram que bolsas periodontais profundas e perda de inserção clínica estavam associadas à submotilidade espermática, relataram que a qualidade do sêmen piorou com o agravamento da periodontite crônica; outros descobriram que a baixa contagem de sêmen estava relacionada à periodontite entre homens de 33 a 38 anos ⁷.

Durante um período de estudo, 85 homens foram recrutados. A proporção de pacientes com periodontite foi de 64/85, representando 75,3% dos examinados pacientes, surpreendentemente maior do que aqueles com gengivite 21/85 (24,7%). Normospermia foi diagnosticada em 20/85 de pacientes e oligospermia em 37/85. Submotilidade do esperma foi diagnosticada em 65/85 pacientes ¹⁸.

A função erétil é definida pelo seu bom funcionamento e não sua insuficiência. A disfunção erétil

(DE) é um distúrbio frequente que afeta a qualidade da vida sexual e dos relacionamentos de um homem e é definida como a incapacidade de obter ou manter uma ereção suficiente para a relação sexual. Acredita-se que a ligação entre DE e periodontite seja explicada principalmente pela disfunção endotelial. Essa disfunção é caracterizada pela diminuição da liberação de óxido nítrico pelas células endoteliais sob ação de estímulos bioquímicos como a acetilcolina, que causa vasoconstrição da musculatura lisa., ou ao aumento acentuado dos níveis de PCR e interleucina-6 (Il- 6). Acredita-se que isso resulte na diminuição dos níveis de óxido nítrico e na redução da atividade do óxido nítrico nos vasos. Na verdade, a disfunção endotelial, quando presente no pênis, contribui para a DE ¹.

RESULTADOS

Ao utilizar as estratégias de buscas foram encontrados 64 artigos, destes 64 eram do banco de dados PubMed e zero do SciELO. Ao final do processo de seleção, 26 artigos participaram desta revisão (Figura 1). O quadro 1 descreve os artigos selecionados. No Quadro 1 foram analisados 26 estudos entre eles ensaios clínicos, estudos de caso controle e revisões sistemáticas.

Figura 1. Fluxograma PRISMA – etapas da revisão integrativa
Fonte: autores.

AUTORES, ANO	TIPO DE ESTUDO	PAÍS	OBJETIVO	IDADE / NÚMERO DE PARTICIPANTES	PARAMETROS AVALIADOS E DIAGNÓSTICO	RESULTADOS
KAVOSSI Et al., (2009) ¹⁶	Estudo observacional transversal	Estados Unidos	Investigar se existe associação entre endometriose e doença periodontal, uma vez que endometriose e doença periodontal são processos inflamatórios crônicos mais comuns em pessoas com doenças autoimunes sistêmicas e cada doença altera o modulador imunológico	1.136 mulheres 18 e 50 anos	PS, SG, NIC	Os resultados deste estudo sugerem uma possível associação entre endometriose e doença periodontal. Embora seja concebível que o desenvolvimento multifatorial da endometriose possa ser aumentado por uma resposta imune a um agente infeccioso, a potencial ligação subjacente Entre a endometriose e a doença periodontal pode haver uma Desregulação imunológica generalizada e global.
KLINGER Et al., (2011) ¹⁹	Estudo Observacional transversal	Israel	Examinar a associação entre parâmetros de fertilidade e o estado periodontal dos homens atendidos em clínicas de fertilidade e fertilização in vitro	71 participantes Média 32 anos	DA, IP, IG, SS, GM, PS, NIC Gengivite e Periodontite	Possível associação entre infertilidade masculina, diminuição da qualidade do sêmen e doença periodontal em homens atendidos em clínicas de fertilidade e fertilização in vitro
HART et al., (2012) ¹³	Estudo Observacional	Austrália	Verificar a influência de periodontite na concepção da mulher	3.416 mulheres 20-35 anos	PS	A doença periodontal pode representar um fator de risco para que influencia no aumento do tempo de concepção, Especialmente em mulheres não caucasianas (+2 meses).
MCKINNON et al., (2013) ²⁰	Relato de caso	Canadá	Apresentação de um relato de caso sobre inflamação pélvica devido a <i>Fusobacterium nucleatum</i>	1 mulher 13 anos		Translocação e difusão de <i>Fusobacterium nucleatum</i> através da via sanguínea pode levar ao estabelecimento de saúde reprodutiva e problemas a longo prazo.

Nwhator et al., (2014) ²¹	Estudo Observacional	Nigéria	Investigar a relação entre a periodontite e a infertilidade do sexo masculino	76 participantes 27-56 anos	IHB, IPCNT Gengivite e Periodontite crônica	Uma ligação entre a má higiene oral e baixa contagem de esperma foi encontrada. 55 dos indivíduos apresentaram contagem anormal de esperma.
Akcali et al., (2014) ¹⁴	Estudo Observacional	Turquia	Investigar a hipótese de que os níveis de supostos patógenos periodontais na saliva e sua resposta de anticorpos no soro estão elevados na SOP, em comparação com a saúde sistêmica	125 participantes Média de 25/26 anos	PS, IP, SS, Gengivite e Periodontite Testes salivares qPCR, ELISA	A sop pode afetar a composição da microbiota oral e modificar a resposta sistêmicas de anticorpos a certos membros da comunidade microbiana, com repercussões na saúde periodontal.
Paztor et al., (2016) ⁴	Estudo Observacional	Hungria	Investigar a relação entre o estado periodontal e os parâmetros do espermograma em homens com infertilidade idiopática	95 participantes 23-51 anos	DA, PS, SS Não determinado	Os resultados indicaram que a patospermia e a má qualidade do sêmen não estão associadas à infecção periodontal em homens com infertilidade idiopática
Fogacci et al., (2016) ⁹	Estudo Experimental Animal	Brasil	A evidência baseada foi conduzida para reunir resultados da maioria dos estudos publicados avaliando o tema da periodontite e questão da infertilidade,	40 ratas Wistar	Prematuridade Peso fetal IL-1 α , TNF- α , IFN- γ e IL-12p70, Níveis -4, -6, -10 e -17a na gengiva, soro, placenta, cordão e amniótico Fecundidade fluida	A periodontite induzida por ligadura não resultou em resultados adversos na gravidez. A infertilidade foi um resultado secundário encontrado no grupo de periodontite
Prager et al., (2017) ²²	Estudo observacional transversal	Hungria	Avaliar a possível correlação entre o estado periodontal e dentário e a patologia espermática na infertilidade masculina idiopática.	199 homens com infertilidade masculina inexplicável 33-36 anos	Carie, PS, SS	Algumas características do mau estado periodontal, como histórico de sangramento gengival, presença de cálculo e sangramento a sondagem, foram associadas à oligo+astenozoospermia em Homens com infertilidade idiopática.

Turton & África., (2017) ²³	Estudo observacional de coorte	África	Investigar se doença periodontal é um indicador de risco para parto prematuro de recém-nascidos de baixo peso. de risco independente para parto prematuro de bebês com baixo peso ao nascer.	443 gestantes maiores de 18 anos	PS, NIC, CPOD, IP e IG	Associações significativas entre o baixo peso ao nascer e escores do índice periodontal materno.
Kellesarian et al., (2018) ²⁴	Revisão Sistemática	Estados Unidos	Avaliar a associação entre estado de saúde bucal e infertilidade masculina por meio de uma revisão sistemática da literatura indexada.	7 estudos incluídos e processados para extração de dados		A partir da literatura revisada, parece haver uma associação positiva entre infertilidade masculina e estado de saúde bucal; no entanto, mais estudos longitudinais e ensaios clínicos randomizados avaliando fatores de confusão são necessários para Estabelecer uma correlação real.
Khalife et al., (2019) ²⁵	Estudo Piloto Prospectivo Observacional	Líbano	Avaliar se a DP pré- existente tem algum efeito nos resultados dos parâmetros de fertilização in vitro, incluindo o número de oócitos recuperados, número de oócitos maduros, número de embriões transferidos, bem como no resultado da gravidez definido como nascidos vivos.	34 participantes 22 – 37 anos	IP, SS Gengivite	As evidências fornecidas pelo presente estudo não apoiam a hipótese de que a dp esteja associada a resultados ruins de fertilização in vitro.
Chidambar et al., (2019) ¹⁸	Estudo Observacional	Índia	Examinar se existe uma associação entre infertilidade e estado periodontal em homens atendidos em clínicas de fertilidade e fertilização in vitro (FIV).	85 homens 21-45 anos	IP, IG, SS, PS, Recessão, NIC Gengivite e Periodontite	Relação concebível entre infertilidade masculina, diminuição da qualidade do sêmen e doenças periodontais em homens que visitam centros de fertilização in vitro. A periodontite Pode posteriormente desempenhar um papel na infertilidade masculina

Işık et al., (2020) ²⁰	Estudo de caso-controle	Turquia	Avaliar o estado periodontal em mulheres em idade reprodutiva que foram recentemente diagnosticadas com diferentes fenótipos de SOP.	Total 206 mulheres 116 com SOP 90 Saudáveis 18 a 24 anos.	IP, IG, SS, PS, PIC, ICDAS	A profundidade de sondagem foi maior em todos os subgrupos fenotípicos de sop no início da idade reprodutiva em comparação ao grupo controle. Não houve diferença em outros parâmetros periodontais
Machado et al., (2020) ⁵	Estudo Piloto de Caso-Controle	Portugal	Comparar o estado periodontal entre as mulheres referiam-se a clínica de fertilidade quando comparadas com mulheres pareadas de uma amostra epidemiológica regional representativa.	18 mulheres 18 anos de idade	DA, IP, SS, RG, PS, NIC, EF, GM Gengivite e Periodontite	As mulheres referenciadas para tratamento de fertilidade apresentaram piores medidas periodontais do que as mulheres de uma amostra representativa de controle.
Tao et al., (2020) ⁷	Estudo caso - controle	China	Comparar a prevalência de periodontite crônica entre homens que apresentavam anomalias no sêmen e aqueles que apresentavam normozoospermia por meio de um estudo caso-controle.	192 participantes 32 a 38 anos	SS, PS, NIC Periodontite	A periodontite está associada a anomalias do sêmen e à motilidade dos espermatozoides em homens.
Varguese et al., (2020) ²⁶	Estudo Comparativo	Índia	Comparar os níveis salivares de IL-6 entre pacientes com síndrome dos ovários policísticos (SOP) com e sem periodontite crônica.	84 pacientes 15-35 anos	Níveis salivares de IL-6	Os níveis salivares de il-6 mostram um aumento duas vezes maior no grupo com sop e periodontite do que na sop sem periodontite.

Telatar et al., (2021) ²⁷	Caso Controle	Turquia	Investigar a possível associação entre doença periodontal materna e cárie dentária que afetam a saúde bucal e infertilidade inexplicada	100 mulheres 21 - 39 anos.	ICDAS, PS, NIC, ISS, IG Periodontite	O ambiente inflamatório crônico causado pela periodontite e lesões de cárie avançadas em mulheres com infertilidade inexplicada deve ser motivo de grande preocupação, pois Pode ter um papel na etiologia da infertilidade.
Lecaplain et al., (2021) ¹	Revisão sistemática	França	Avaliar a relação da periodontite com a saúde sexual masculina	19 estudos incluídos		O estudo sugeriu que a periodontite pode estar relacionada a qualidade do sêmen. Porém observou-se alto viés nos estudos incluídos.
Sumilin et al., (2022) ²⁸	Estudo transversal observacional	Croácia	Analisar o teste de enxágue bucal point-of-care aMMP-8 na população de mulheres com infertilidade inexplicada e compará-lo com mulheres férteis da mesma idade com e sem periodontite. Além disso, os parâmetros inflamatórios coletados no sangue foram analisados e comparados entre os dois grupos.	100 participantes entre 25- 45 anos	IP, PS, SS, NIC. Teste matrix metalloproteinase 8 (MMP-8). Hemograma completo, hemograma diferencial, glicemia, velocidade de hemossedimentação, proteína C-reativa, fibrinogênio e testes hepáticos.	Os marcadores inflamatórios sanguíneos foram significativamente maiores em mulheres inférteis do que em férteis.
Maboudi et al., (2023) ²⁹	Estudo de caso controle observacional	Irã	Comparar os índices de inflamação gengival e metaloproteinase da matriz-9 (MMP-9) de mulheres não obesas com SOP	78 participantes Entre 18 a 40 anos	IP, IG, SS e teste salivar (MMP-9)	Independente do estado periodontal, os índices gengivais (ig, ip e ss) e a mmp-9 salivar são maiores em mulheres com sop

Pourabbas et al., (2023) ³⁰	Estudo transversal observacional	Irã	Avaliar a possível correlação entre a inflamação gengival e os parâmetros funcionais das células espermáticas.	229 participantes Entre 20-60 anos	Amostras de enxágue oral O sêmen foi avaliado para sPMN, concentração de esperma, contagem total de esperma, motilidade, morfologia e índice de fragmentação de DNA	Houve correlação positiva entre o índice de células inflamatórias com a diminuição da motilidade dos espermatozoides, alterações morfológicas anormais, aumento das contagens de sPMN e aumento índice de fragmentação de DNA do esperma.
Jin et al., (2024) ³¹	Randomização mendeliana bidirecional	Japão	Investigar a relação entre periodontite com a endometriose e seus subtipos.	Utilizou-se conjuntos de dados de estudo de associação genômica disponíveis publicamente	O método de ponderação de variância inversa no modelo de efeitos aleatórios foi aplicado para analisar a relação de interesse.	O método variância inversa sugeriu uma associação positiva entre a periodontite e endometriose. Nenhuma relação causal foi estabelecida da periodontite com os subtipos de endometriose.
Arabzadeh et al., (2024) ³²	Revisão de literatura	Irã	Avaliar sistematicamente as evidências de meta-análises e revisões sistemáticas de fatores de risco associados ao baixo peso ao nascer.	Dos 13 estudos incluídos, apenas um estudo (Zhan et al) 2022 abordou a questão da doença periodontal com o baixo peso ao nascer.		A revisão identificou que a saúde periodontal da gestante pode ser um fator de risco para o nascimento de bebês de baixo peso. No entanto um risco de viés significativo foi observado no estudo avaliado.

Chen et al., (2024) ³³	Randomização mendeliana	China	Investigar a potencial ligação genética entre periodontite e resultados adversos na gravidez	Duas amostras usando o conjunto de dados do UK Biobank	Utilizou-se Três métodos de MR: efeitos aleatórios ponderados por variância inversa, MR Egger e mediana ponderada,	Este estudo demonstrou a influência genética da periodontite em resultados adversos específicos da gravidez, particularmente no que diz respeito à duração do trabalho de parto e partos com baixo peso ao nascer.
Márquez-Arrico et al., (2024) ³⁴	Revisão sistemática	Espanha	Explorar se existe associação entre doenças periodontais e infertilidade masculina e feminina	4871 pacientes (732 homens e 4139 mulheres)		Ha uma relação significativa entre a periodontite e infertilidade masculina/feminina. Porém são necessários mais estudos para se estabelecer umnexo causal.

Quadro 1: Lista dos 26 estudos utilizados na presente revisão

Fonte: Autores

Legenda: *EF= Envolvimento de Furca *DA = Dentes Ausentes *DP= Doença Periodontal *GM = Grau de Mobilidade *IHB = Índice de Higiene Bucal *IPCNT = Índice Periodontal Comunitário de Necessidade de Tratamento *IP= Índice de Placa *ISS= Índice de Sangramento a Sondagem *IG= Índice Gengival * ICDAS= Índice de Dentes Cariados, Perdidos e Obturados *NIC= Nível de Inserção Clínica *PS= Profundidade de Sondagem *PIC = Perda de Inserção Clínica *POA = Perda Óssea Alveolar *RG= Recessão Gengival *SS= Sangramento a Sondagem *SOP= Síndrome do Ovário Policístico

DISCUSSÃO

Nesta revisão integrativa, foram incluídos 26 estudos, sendo 17 observacionais, 3 revisões sistemáticas, 2 estudos de randomização mendeliana bidirecional, 1 relato de caso, 1 estudo comparativo, 1 revisão guarda-chuva e 1 estudo em modelo animal.

Infertilidade Masculina:

Em relação à infertilidade masculina, 7 estudos observacionais investigaram a relação entre periodontite e qualidade do sêmen. Destes, 7 constataram uma relação positiva entre periodontite e infertilidade masculina^{7,18,19,21,22,30}. O único estudo que encontrou uma relação negativa foi o de Paztor et al. (2016)².

A associação entre periodontite e baixa qualidade do sêmen foi observada por meio da avaliação de parâmetros espermáticos, como baixa contagem de espermatozoides^{7,18,21}, patologias espermáticas²², baixa motilidade^{18,7,30} e aumento da fragmentação do DNA espermático³⁰.

Hipotetiza-se que homens com periodontite são mais propensos a desenvolver infertilidade em comparação àqueles sem a doença, pois citocinas pró-inflamatórias associadas à periodontite, como TNF-alfa, podem causar inflamação sistêmica crônica, induzindo apoptose de espermatozoides e reduzindo sua contagem²¹.

Alguns estudos sugerem que patógenos periodontais poderiam ultrapassar a barreira epitelial do tecido periodontal e entrar na circulação sanguínea, resultando em bacteremia e bacteriospermia, uma vez que a composição bacteriana da flora oral é semelhante à da bacteriospermia^{35,36}.

Outros levantaram a hipótese de que as toxinas e antígenos produzidos por bactérias orais podem induzir lipopolissacarídeos a ativar macrófagos nos tecidos periodontais, liberando uma quantidade significativa de citocinas na corrente sanguínea^{37,38}.

O estudo de Pourabbas et al. (2023)³⁰ encontrou uma correlação positiva significativa entre os níveis de neutrófilos polimorfonucleares orais e os neutrófilos polimorfonucleares do sêmen. Segundo os autores, os neutrófilos no sêmen produzem espécies reativas de oxigênio (ROS), que podem prejudicar a motilidade, morfologia e integridade da cromatina das células espermáticas. Devido às altas contagens de neutrófilos no sêmen, a motilidade e a porcentagem de células espermáticas com morfologia normal diminuem, enquanto a fragmentação do DNA espermático aumenta^{30,39} (Agarwal et al., 2005; Pourabbas et al., 2023).

Em três revisões sistemáticas^{1,25,34} avaliaram a correlação da periodontite com a infertilidade masculina, sendo que em todas houve uma relação positiva da periodontite com a piora dos parâmetros do sêmen. Apesar disso, observou-se um alto risco de viés nas publicações, sendo necessário mais estudos para se chegar a uma conclusão definitiva e entender o mecanismo responsável por esse evento.

Infertilidade Feminina:

No que diz respeito aos estudos que avaliaram a relação entre periodontite e infertilidade feminina, foram incluídos 10 estudos observacionais^{5,8,13,14,16,23,25,27,28,29}, 1 estudo comparativo²⁶, 1 relato de caso²⁰, 1 estudo em modelo animal⁹, 2 revisões sistemáticas^{24,34} e 1 revisão guarda-chuva³². Destes, apenas o estudo piloto de Khalife et al. (2019)²⁵ encontrou uma relação negativa, no qual avaliou, se a doença periodontal pré-existente tem algum efeito sobre os parâmetros de fertilização in vitro, mas não encontrou relação entre saúde bucal e desfechos da fertilização in vitro.

Kavoussi et al., (2009)¹⁶ demonstraram que mulheres com endometriose autorrelatada tiveram chances significativamente maiores de ter gengivite e periodontite em comparação com mulheres sem endometriose autorrelatada.

Em 2012, Hart et al.¹³, em um estudo observacional, analisaram os parâmetros clínicos da doença periodontal e verificaram que a periodontite pode representar um fator de risco que influencia o aumento do tempo de concepção, especialmente em mulheres não caucasianas.

O estudo de Akcalı et al., (2014)¹⁴ demonstrou níveis mais elevados de patógenos periodontais em mulheres com síndrome dos ovários policísticos (SOP) e gengivite, em comparação com um grupo controle sem doença periodontal.

Em um estudo observacional de coorte, Turton & África (2017)²³ observaram uma associação entre doença periodontal e desfechos adversos da gravidez, constatando uma correlação significativa entre baixo peso ao nascer e a doença periodontal materna.

Isik et al. (2020)⁸, em um estudo transversal de caso-controle, relataram que a profundidade de sondagem foi maior em todos os subfenótipos do grupo SOP em comparação com o grupo controle.

O estudo transversal de Machado et al. (2020)⁵ mostrou que mulheres que buscaram tratamento para fertilidade apresentaram níveis mais elevados de periodontite em comparação com o grupo controle.

Telatar et al. (2021)²⁷, em um estudo transversal de caso-controle, verificaram que, em mulheres inférteis, a porcentagem de sangramento à sondagem, o índice gengival, a profundidade de sondagem e o nível de inserção clínica foram maiores.

Sumlin et al. (2022)²⁸ observaram que os marcadores inflamatórios sanguíneos foram significativamente maiores em mulheres inférteis do que em férteis.

Maboudi et al. (2023)²⁹ relataram que os índices gengivais (IG, IP e SS) e a MMP-9 salivar eram mais elevados em mulheres com SOP.

Um estudo comparativo de Varghese et al. (2020)²⁶ avaliou os níveis salivares de IL-6 entre pacientes com SOP com e sem periodontite crônica, constatando níveis mais altos de IL-6 no grupo com SOP e periodontite.

Em um relato de caso clínico, McKinnon et al. (2013)²⁰ relataram que uma paciente de 13 anos foi

diagnosticada com inflamação pélvica decorrente de *Fusobacterium nucleatum*. Embora a maioria das infecções por *Fusobacteria* seja de natureza periodontal, essas bactérias podem ser translocadas para a pelve e acarretar problemas para a saúde reprodutiva.²⁰

Dois estudos utilizaram a abordagem de randomização mendeliana para investigar a causalidade entre periodontite e infertilidade. Em Chen et al. (2024)³³, não foi observada ligação causal com condições pré-gestacionais e complicações na gravidez, mas constatou-se que indivíduos com periodontite têm maior probabilidade de dar à luz bebês com baixo peso. Em Jin et al. (2024)³¹, avaliou-se a relação da periodontite com a endometriose e seus subtipos, observando uma relação positiva entre periodontite e endometriose, embora não tenha sido indicada associação causal entre periodontite e outros subtipos de endometriose.

Hipotetiza-se que a presença de periodontopatógenos Gram-negativos pode prejudicar o desenvolvimento do feto direta ou indiretamente. As bactérias periodontais podem se alojar na placenta através da corrente sanguínea ou podem mediar indiretamente a inflamação por meio de citocinas que são liberadas nos tecidos periodontais^{31,32}. Dessa forma, as bactérias podem impedir a absorção adequada de nutrientes pelos fetos e estimular contrações precoces, com possibilidade de ruptura prematura das membranas, resultando em prematuridade e baixo peso ao nascer.^{31,32,34}

Em duas revisões sistemáticas^{24,34} e uma revisão guarda-chuva³², sugeriu-se uma associação entre infertilidade feminina e periodontite. No entanto, observou-se limitações nos estudos incluídos, no que se refere ao alto risco de viés, ao número reduzido de participantes e à diversidade de métodos e parâmetros empregados em cada estudo.

Apesar da literatura indicar uma relação positiva entre periodontite e infertilidade masculina e feminina, devido ao alto risco de viés dos estudos, tais resultados devem ser interpretados com cautela. Deve-se levar em consideração a natureza multifatorial da infertilidade, que envolve doenças inflamatórias sistêmicas, como hiperglicemia, obesidade, tabagismo, uso de drogas e consumo excessivo de álcool. Portanto, é fundamental que estudos futuros sejam conduzidos de maneira a minimizar o risco de viés.

CONCLUSÃO

Nesta revisão de literatura, alguns dos autores demonstraram significativa relação da infertilidade com a doença periodontal, mostrando como saúde bucal pode interferir na fertilidade dos homens e das mulheres. Além disso, vários estudos apontam a correlação da doença periodontal durante a gravidez com o parto prematuro, baixo peso ao nascer, e da piora dos parâmetros espermáticos. Apesar disso, estudos randomizados necessitam ser conduzidos para compreender a influência desses resultados durante a gestação, saúde dos neonatos, e na qualidade do espermatozoide, bem como os mecanismos responsáveis por essas ocorrências. Portanto, conhecer essas associações possibilita um cuidado integral dos pacientes, evidenciando a importância do dentista ao lado de outros profissionais da saúde no acompanhamento da

gestante, e dos casais que pretendem se programar para terem filhos.

REFERÊNCIAS

1. LECAPLAIN B, BADRAN Z, SOUEIDAN A, PRUD'HOMME T, GAUDIN A. Periodontitis, erectile dysfunction, reproductive hormones, and semen quality: A systematic review. **andrology**. 2021 May;9(3):769-780.
2. ZEGERS-HOCHSCHILD F, ADAMSON GD, DYER S, RACOWSKY C, DE MOUZON J, SOKOL R, et al. The International Glossary on Infertility and Fertility Care, 2017. **fertil steril**. 2017 Sep;108(3):393-406.
3. FARIA DEP, GRIECO SC, BARROS SMO DE. The effects of infertility on the spouses' relationship. **rev esc enferm usp [internet]**. 2012 Aug 1 [cited 2020 Jun 21];46(4):794–801.
4. PÁSZTOR N, KÁRPÁTI K, SZÖLLŐSI J, KERESZTÚRI M, KOZINSZKY Z, GORZÓ I, et al. Association between periodontal status and idiopathic male infertility. **j oral sci**. 2016;58(2):247-53.
5. MACHADO V, BOTELHO J, PROENÇA L, MENDES JJ. Comparisons of periodontal status between females referenced for fertility treatment and fertile counterparts: A pilot case-control study. **int j environ res public health**. 2020 Jul 22;17(15):5281.
6. YILDIZ TELATAR G, GÜRLEK B, TELATAR BC. Periodontal and caries status in unexplained female infertility: A case-control study. **j periodontol**. 2021 Mar;92(3):446-454. doi: 10.1002/jper.20-0394.
7. TAO DY, ZHU JL, XIE CY, KUANG YP, CHAI WR, LO ECM, et al. Relationship between periodontal disease and male infertility: A case-control study. **oral dis**. 2021 Apr;27(3):624-631.
8. IŞIK Y, TELATAR GY, NEŞELİOĞLU S, BİÇER C, GÜRLEK B. Evaluation of periodontal status in different phenotypes of polycystic ovary syndrome in untreated patients of early reproductive age: A case-control study. **j obstet gynaecol res**. 2020 Mar;46(3):459-465.
9. FOGACCI MF, CARDOSO EOC, BARBIRATO DDS, DE CARVALHO DP, SANSONE C. No association between periodontitis and preterm low birth weight: a case-control study. **arch gynecol obstet**. 2018 Jan;297(1):71-76.
10. ZANATTA FB, MACHADO E, ZANATTA G, FIORINI T. Doença periodontal materna e nascimento prematuro e de baixo peso: uma revisão crítica das evidências atuais. **catarinenses**

de medicina a [internet]. 2007.

11. ALBIQUERQUE CA, MESQUITA F, BERNARDO A. UM POSSÍVEL BIOMARCADOR ORAL NA DOENÇA PERIODONTAL ASSOCIADA AO TABAGISMO [dissertação]. INSTITUTO UNIVERSITÁRIO EGAS MONIZ. 2020. Available from: https://comum.rcaap.pt/bitstream/10400.26/33897/1/Albuquerque_Catarina_Azevedo.pdf
12. MARTELLI ML, BRANDI ML, MARTELLI M, NOBILI P, MEDICO E, MARTELLI F. Periodontal disease and women's health. **curr med res opin.** 2017 Jun;33(6):1005-1015.
13. HART R, DOHERTY DA, PENNELL CE, NEWNHAM IA, NEWNHAM JP. Periodontal disease: a potential modifiable risk factor limiting conception. **hum reprod.** 2012 May;27(5):1332-42.
14. AKCALI A, BOSTANCI N, ÖZÇAKA Ö, ÖZTÜRK-CEYHAN B, GÜMÜŞ P, BUDUNELI N, BELIBASAKIS GN. Association between polycystic ovary syndrome, oral microbiota and systemic antibody responses. **plos one.** 2014 Sep 18;9(9):e108074.
15. LUDOVICHETTI FS, SIGNORIELLO AG, GOBBATO EA, ARTUSO A, STELLINI E, MAZZOLENI S. Can periodontal disease affect conception? A literature review. **reprod fertil.** 2021 Feb 5;2(1):R27-R34. doi: 10.1530/RAF-20-0043.
16. KAVOUSSI SK, WEST BT, TAYLOR GW, LEOVIC DI. Periodontal disease and endometriosis: analysis of the National Health and Nutrition Examination Survey. **fertil steril.** 2009 Feb;91(2):335-42. doi: 10.1016/j.fertnstert.2007.12.075.
17. KHANNA SS, DHAIMADE PA, MALHOTRA S. Oral Health Status and Fertility Treatment Including IVF. **j obstet gynaecol india.** 2017 Dec;67(6):400-404. doi: 10.1007/s13224-017-1025-0.
18. CHIDAMBAR CK, SHANKAR SM, AGARWAL RK, BHUSHAN KS, GURURAJ SB. Evaluation of Periodontal Status among Men Undergoing Infertility Treatment. **j hum reprod sci.** 2019 Apr-Jun;12(2):130-135.
19. KLINGER A, HAIN B, YAFFE H, SCHONBERGER O. Periodontal status of males attending an in vitro fertilization clinic. **j clin periodontol.** 2011 Jun;38(6):542-6.
20. MCKINNON A, BLACK AY, LORTIE K, FLEMING NA. A case of adolescent pelvic inflammatory disease caused by a rare bacterium: *Fusobacterium nucleatum*. **j pediatr adolesc gynecol.** 2013 Dec;26(6):e113-5.
21. NWHATOR S, OPEODU O, AYANBADEJO P, UMEIZUDIKE K, OLAMIJULO J, ALADE G, et al. Could periodontitis affect time to conception? **ann med health sci res.**

2014;4(5):817.

22. PRÁGER N, PÁSZTOR N, VÁRNAGY Á, KOZINSZKY Z, BARÁTH Z, GORZÓ I, et al. Idiopathic male infertility related to periodontal and caries status. **j clin periodontol**. 2017 Sep;44(9):872-880.
23. TURTON M, AFRICA CWJ. Further evidence for periodontal disease as a risk indicator for adverse pregnancy outcomes. **int dent j**. 2017 Jun;67(3):148-156.
24. KELLESARIAN SV, YUNKER M, MALMSTROM H, ALMAS K, ROMANOS GE, JAVED F. Male infertility and dental health status: A systematic review. **am j mens health**. 2018 Nov;12(6):1976-1984.
25. KHALIFE D, KHALIL A, ITANI MN, KHALIFEH F, FAOUR S, SALAME A, et al. No association between the presence of periodontal disease and poor IVF outcomes: a pilot study. **int j womens health**. 2019 Jun 10;11:363-370.
26. VARGHESE A, BALU P, R S, MUTHU J, VINEELA K. Salivary interleukin-6 levels among polycystic ovary syndrome patients with and without chronic periodontitis - a comparative study. **contemp clin dent**. 2019 Jul-Sep;10(3):498-501.
27. YILDIZ TELATAR G, GÜRLEK B, TELATAR BC. Periodontal and caries status in unexplained female infertility: A case-control study. **j periodontol**. 2021 Mar;92(3):446- 454.
28. ŠUMILIN L, MUSIC L, PUHAR I, SABOL I, JAPIRKO I, KUNA K, et al. Diagnostic accuracy of salivary aMMP-8 test in infertile women and blood finding analysis. **acta stomatol croat**. 2022 Jun;56(2):98-108.
29. MABOUDI A, NASIRI AMIRI F, SHAFIZADE S, QUJEQ D, MOHAMMADPOUR RA, MOADDABI A, et al. Evaluation of the salivary matrix metalloproteinase-9 in women with polycystic ovaries syndrome and gingival inflammation: A case-control study. **cureus**. 2023 Jan 31;15(1):e34458.
30. POURABBAS R, FARAJZADEH S, BABALOO A, PAZHOHAN A, SADIGHI M, HAJEBRAHIMI S, et al. The association between oral inflammatory load and semen and sperm functional analysis: A cross-sectional study. **j dent res dent clin dent prospects**. 2023 Summer;17(3):188-195.
31. JIN B, WANG P, LIU P, WANG Y, GUO Y, WANG C, et al. Association between periodontitis and endometriosis: a bidirectional Mendelian randomization study. **front endocrinol (lausanne)**. 2024 Feb 29;15:1271351.
32. RABZADEH H, DOOSTI-IRANI A, KAMKARI S, FARHADIAN M, ELYASI E, MOHAMMADI Y. The maternal factors associated with infant low birth weight: an umbrella

- review. **bmc pregnancy childbirth**. 2024 Apr 25;24(1):316.
33. CHEN X, LI X, YANG K, FANG J. Maternal periodontitis may cause lower birth weight in children: genetic evidence from a comprehensive Mendelian randomization study on periodontitis and pregnancy. **clin oral investig**. 2024 Mar 5;28(3):194.
34. MÁRQUEZ-ARRICO CF, SILVESTRE FJ, FERNÁNDEZ-REYES M, SILVESTRE-RANGIL J, ROCHA M. Is there an association between periodontal disease and infertility? A systematic review. **med oral patol oral cir bucal**. 2024 Nov 1;29(6):e866-e875.
35. BIENIEK KW, RIEDEL HH. Bacterial foci in the teeth, oral cavity, and jaw--secondary effects (remote action) of bacterial colonies with respect to bacteriospermia and subfertility in males. **andrologia**. 1993 May-Jun;25(3):159-62.
36. RIEDEL HH, LANGENBUCHER H, METTLER L. Significance of sperm bacteriology for the in vitro fertilization of human and mouse oocytes. **j reprod med**. 1986 Jul;31(7):605-8.
37. AKIRA S, TAKEDA K. Toll-like receptor signalling. **nat rev immunol**. 2004 Jul;4(7):499-511. doi: 10.1038/nri1391.
38. ANDRUKHOV O, ULM C, REISCHL H, NGUYEN PQ, MATEJKA M, RAUSCH-FAN X. Serum cytokine levels in periodontitis patients in relation to the bacterial load. **j periodontol**. 2011 Jun;82(6):885-92.
39. AGARWAL A, GUPTA S, SHARMA RK. Role of oxidative stress in female reproduction. **reprod biol endocrinol**. 2005 Jul 14;3:28.